

GT8 - Imagens de Ruptura nas Narrativas

Para além da cerca branca: a mulher no subúrbio estadunidense em duas obras distópicas de ficção

Mestranda Paula Lemos Vilaça Faria (UFMG)

RESUMO

Este artigo tem como objetivo fazer aproximações entre as narrativas de duas obras ficcionais, o livro *O coração é o último a morrer* (2015), da escritora canadense Margaret Atwood, e o filme *Não se preocupe, querida* (2022), dirigido por Olivia Wilde e com roteiro de Katie Silberman. Ambas possuem como cenário a espacialidade dos subúrbios dos EUA na década de 1950, e discutem algumas questões de gênero. O trabalho se propõe a fazer um breve panorama dos dois objetos e analisa como essas discussões se dão nessas obras juntamente com a reflexão sobre o modo de vida da sociedade capitalista e sua espetacularização de acordo com a época escolhida para as narrativas se enquadrarem e o contexto contemporâneo em que foram publicadas. Assim, são apontadas algumas questões que permeiam uma espécie de crise de representação de um imaginário comumente representado em histórias distópicas de ficção.

Palavras-chave: Ficção; Literatura; Cinema; Gênero.

ABSTRACT

*This article aims to approximate the narratives of two fictional works, the book *The heart is the last to die* (2015), by Canadian writer Margaret Atwood, and the film *Don't worry, darling* (2022), directed by Olivia Wilde and scripted by Katie Silberman. Both are set in the spatiality of suburbs in the USA in the 1950s, and discuss some gender issues. The work proposes to make a brief overview of the two objects and analyzes how these discussions take place in these works together with the reflection on the way of life of capitalist society and its spectacularization according to the time chosen for the narratives to fit and the context contemporary in which they were published. Thus, some questions are pointed out that permeate a kind of crisis of representation of an imaginary commonly represented in dystopian fiction stories.*

Keywords: Fiction; Literature; Cinema; Gender.

DENTRO DA CERCA BRANCA

O presente ensaio se propõe a fazer algumas aproximações entre duas obras ficcionais que se enquadram no gênero da ficção científica como distopias, e gerar algumas discussões sobre as representações dadas nas duas narrativas. Analisa-se aqui o livro de 2015 da escritora canadense Margaret Atwood *O coração é último a morrer*, e o filme de 2022 *Não se preocupe, querida*, dirigido por Olivia Wilde e roteirizado por Katie Silberman. As duas narrativas, embora

em suportes diferentes, possuem similaridades bastante marcantes, como a estética “nostálgica” em sua arquitetura, das roupas e do “estilo de vida” da década de 1950 nos subúrbios dos Estados Unidos. As duas obras também possuem como protagonistas mulheres brancas que passam a ter um estranhamento da realidade na qual estão inseridas, que é um dos recursos narrativos para catalisar as tramas em que se inserem.

A história de *O coração é último a morrer*, de Atwood, se passa num futuro sem data específica no qual há um colapso social e econômico de grandes proporções nos EUA. O casal Charmaine e Stan é que nos guia na história, tentando sobreviver nesse contexto feroz de desemprego do marido e do trabalho precário da esposa, no qual acabam vivendo dentro do próprio carro. Charmaine é quem vê na TV durante seu trabalho como garçonete o anúncio do projeto de uma comunidade dentro da qual há uma promessa de uma vida segura sem os problemas que estavam vivenciando. Essa comunidade inserida na cidade sob o nome Consilience, construída como um condomínio fechado, que se autopromove como uma alternativa à crise, dentro do qual seus moradores possuem casa, emprego e qualidade de vida. Porém, além de não poderem sair dela a partir do momento em que entram por um acordo feito ao aceitarem os termos do local, seus habitantes devem viver meses alternados entre casas confortáveis e o presídio Posítron, vivendo um mês como civis, e o seguinte como internos no sistema prisional. Apesar desses fatores, o casal aceita as condições e parte para essa vida idealizada como um sonho, o que conforme a narrativa se desenrola, se mostra um grande sistema de vigilância e cerceamento de suas liberdades individuais, mesmo com a construção de pequenas brechas por parte dos personagens, ainda que se revelem ilusórias.

O que é importante destacar para esse estudo é como na narrativa de Atwood a espacialização e o molde das relações sociais criados pela autora, apesar de se tratar de um futuro não tão distante, é seu argumento para ambientá-la em um subúrbio estadunidense dos anos 1950. Já no início da história, um dos personagens que recepciona os grupos de novos moradores dentro da comunidade diz:

Eles inventaram o 'Posítron', que tecnicamente significa a contrapartida antimatéria do elétron, mas poucos lá fora saberiam disso, não é verdade? Como palavra, ela soava

muito bem, positiva. E a atitude positiva era o mais necessário para resolver nossos problemas atuais. Mesmo os mais céticos - diz Ed -, mesmo os mais desiludidos têm que admitir isso. Então, eles haviam trazido alguns renomados designers como consultores, para definir a aparência geral. A década de 1950 foi escolhida para os aspectos visual e auditivo, porque essa foi a década em que a maioria das pessoas se identificou como sendo feliz. Qual é um dos objetivos aqui: máxima felicidade possível. Quem não marcaria essa opção? (ATWOOD, 2015, p. 62–63)

Esse argumento que apela para a nostalgia “otimista” é bastante pertinente também quando Charmaine é colocada no papel de dona de casa transposta do século XXI para o século XX, assim como, em contraponto, outras relações que não sejam do estereótipo branco cis heteronormativo não são parte da história. Sua representação um tanto infantilizada, apesar de um relacionamento extraconjugal que acontece na história, bem como a função na qual é encarregada quando está vivendo os períodos como interna dentro do presídio, demonstram certo reducionismo da personagem, principalmente no tom usado e na forma como a ela “fala” quando é quem está narrando determinada parte da história.

Tudo nesta cidade é retrô, o que explica a grande oferta de itens vintage pretos em Acessórios. O passado é muito mais seguro, porque o que quer que esteja nele já aconteceu. Não pode ser mudado; portanto, de certa forma, não há nada a temer. (ATWOOD, 2015, p. 256)

Já no filme *Não se preocupe, querida*, dirigido por Olivia Wilde, com roteiro de Katie Silberman, lançado em 2022, mergulhamos em uma história contada inicialmente sem um período anterior, diferente do livro, dando a entender que se trata de uma narrativa contemporânea dos anos 1950. Os personagens já surgem vivendo numa espécie de condomínio chamado Victory, também nos moldes das casas dos subúrbios estadunidenses dessa época. Alice, a protagonista, é uma dona de casa que tem uma vida aparentemente perfeita, com um casamento mostrado como incrível e uma bela casa cuidadosamente decorada com o que estava na moda daqueles anos – um cenário escolhido a dedo para ser palco da “vida perfeita”. A história se inicia de fato quando ela começa a questionar a sua realidade, vendo e ouvindo coisas estranhas, a partir do momento que uma de suas amigas e também vizinha tenta se matar. Esse percurso de estranhamento em meio ao seu cotidiano, isolada dentro de sua casa-vitrine na qual

limpa janelas, cozinha e ouve programas de rádio, se desenrola enquanto também se relaciona com os outros habitantes deste condomínio fechado, onde nada parece fora do lugar, a não ser a própria Alice. A personagem é constantemente desacreditada de suas percepções e sentimentos em relação àquela vida, diante da qual ela segue uma jornada de tentar entender o que de fato é Victory e o que há para além do ponto final da linha de ônibus que só chega até a entrada do condomínio.

Uma das questões que as personagens Alice e Charmaine têm em comum remete ao “problema que não tem nome”, discutido por Betty Friedan em *A mística feminina*. A autora discorre bastante sobre essa sensação de não pertencimento, de uma alheamento em um contexto aparentemente perfeito, que levou a um grande consumo de medicamentos antidepressivos e calmantes por donas de casa estadunidenses no período pós segunda guerra. Ambas as protagonistas estão no papel dessa dona de casa, sendo Alice ainda mais isolada que Charmaine, uma vez que esta tem uma vivência individual longe do marido dentro do presídio. Mas ainda assim, são prisioneiras dentro de seu próprio contexto, assim como muitas mulheres da época em questão. No livro, Charmaine tenta burlar o “sistema” de algumas formas para que sua vida seja minimamente sustentável, como em seu caso extraconjugal com o homem que pertence ao casal que ocupa sua casa enquanto ela e o marido estão em Posítron. Porém, em toda tentativa de fuga daquela cidade ela é de certa forma levada por terceiros, ainda uma “donzela indefesa”, que não é exatamente um sujeito ativo nessas ações, mas quase um objeto a ser transportado para a conveniência de outros personagens, ainda que ela própria seja colocada como detentora de um altruísmo e amor incondicional pelo marido. Existe uma ilusão de conforto em sua vida que toma conta da forma como ela encara a realidade, uma vez que antes, lá fora, a vida era rodeada de selvageria e violências, enquanto o presente com roupa do passado é mais seguro, segundo a própria personagem. Já Alice, tenta sair de alguma forma daquele lugar que espacialmente não tem saída, por se tratar de uma simulação e seu corpo físico estar acorrentado em um presente/futuro com algumas semelhanças ao presente exterior à Consilience da vida de Charmaine. Sua ausência de memória de um “antes” na história a faz querer sair dela, como uma espécie de tentativa de fazer a sua própria narrativa ter algum sentido e continuidade além dos

limites espaciais e sociais em sua vida.

A CERCA BRANCA

Dadas as aproximações narrativas, parte-se para a análise crítica das duas obras, sendo elas contemporâneas, o livro de 2015 e o filme de 2022. Ainda que contadas em mídias diferentes, existe uma semelhança pertinente nas lentes sob as quais as histórias escolhidas são contadas, que pode ser exemplificado de forma clara pela fala de Susan Sontag em seu breve ensaio “Uma nota sobre romances e filmes”, de 1961¹:

Como o romance, o cinema nos apresenta uma visão de uma ação absolutamente controlada pelo diretor (pelo escritor) em todos os momentos. Nossos olhos não podem vagar pela tela como vagueiam pelo palco. A câmera é um ditador absoluto. [...] O romance, de maneira semelhante, apresenta uma seleção dos pensamentos e das descrições que são pertinentes para a concepção do autor, e temos de segui-los sequencialmente, enquanto o autor nos conduz; não estão espalhados, como num pano de fundo, para contemplarmos na ordem em que quisermos, como na pintura ou no teatro. (SONTAG, 2020, p. 308–309)

Apesar de, como espectadores, sempre podermos ir além na crítica e nas interpretações de uma obra do que a câmera ou a escrita nos mostra/revela, tanto em *O coração é o último a morrer* quanto em *Não se preocupe, querida*, somos colocados em histórias bastante fechadas em si mesmas, em suas próprias lentes de aumento, que olham apenas para sua própria narrativa. Até são abertos caminhos para outras discussões, mas não são trilhados, e isso não deixa de ser intencionalidades da escritora, da diretora e da roteirista - ou no caso da última, decisões criativas e estéticas de toda a produção do filme.

Ao se colocar narrativas que falam sobre gênero e dominação masculina, enquadrando a narrativa na década de 1950, essas histórias resgatam de certa forma paralelos com outras histórias contadas por homens, mesmo que sob outro viés. Mas é possível perceber que as obras aqui analisadas, acabam por retratar esse recorte temporal quase da mesma forma, ignorando

¹ Vale ressaltar que essa época também foi de grande efervescência na literatura de ficção científica, assunto tema de outros textos da própria Susan Sontag.

várias outras realidades e contextos dessa mesma época, falando ainda a língua de um feminismo branco da dona de casa do subúrbio. O ponto é que elas não vão além da superficialidade nas discussões que se propõem, principalmente no momento em que estão sendo contadas, além de esteticamente mostrarem certo glamour daquela época, cores pastéis que nas duas histórias acabam desviando um pouco o rumo da conversa.

O que é chamado de “cerca branca”, se refere exatamente a essa superficialidade e suas limitações. Nesse recorte temporal (anos 1950), as residências dos subúrbios estadunidenses assumiram uma arquitetura muito específica para abrigar a família nuclear branca heteronormativa. A cerca branca, além de pontuar de forma física e visual as fronteiras entre público e privado, pontuava também uma delimitação espacial da própria casa, como uma unidade absoluta que almejava representar um modelo de família para a “pátria”. O jardim na frente dessa casa era o campo de batalha do cidadão estadunidense que voltara da guerra e viria a reconstruir sua vida com sua família, arbusto por arbusto, limoeiro por limoeiro. Além disso, essa cerca branca também oferecia um recorte com ares de vitrine da vida de quem dentro dela habitava, pois era nesse mesmo gramado que estava exposto todo o ritual de consumo daquela família por meio de seus objetos (COLOMINA, 2007). A crítica está em se utilizar dessa aqui chamada cerca branca e suas implicações simbólicas como referencial em histórias com mais de meio século de distância, sendo a de cunho patriota ainda no século XX e a ficcional no século XXI, sem atravessá-la além da imagem que perdurou até o presente. E, além da representação, como pontua Jessica DeFino, esses mesmos elementos se tornam rapidamente produtos, como as roupas e as maquiagens das personagens de *Não se preocupe, querida*, colocando a estética separada da política, como se fossem alheios um ao outro:

Tanto o filme quanto seus críticos usam os anos 1950 como uma espécie de atalho para o aprisionamento feminino (em papéis tradicionais de gênero, dentro da família nuclear, dentro da casa, nos subúrbios). Mas nenhum dos dois parece considerar o quanto os padrões de beleza da época – lábios vermelhos uniformes, cabelos cacheados, unhas pintadas, cinturas finas; elementos que perduram até hoje – são parte integrante dessa armadilha. Em vez disso, a equipe de “*Não se Preocupe, Querida*” e seus críticos posicionam sua estética como separada de sua política. (DE FINO, 2022)²

² Trecho original: “Both the film and its critics use the ‘50s as a sort of shorthand for female entrapment (in traditional gender roles, in the nuclear family, in the home, in the suburbs). But neither seems to consider how the

Essas duas narrativas trazem à tona elementos semelhantes à casa exposta na Exposição Americana de 1959, na Rússia, na qual o governo estadunidense alistou seus melhores designers para desenharem uma vitrine de seu modo de vida para os russos. Beatriz Colomina, em seu texto de 2001 “Enclosed by images: The Eameses’ Multimedia Architecture”, ressalta o papel dos arquitetos em operações militares e na criação de imaginários espacializados. Não é por acaso que o chamado “Kitchen Debate”, entre os presidentes dos dois países, observando uma típica casa de subúrbio da década da exposição seccionada como uma casa de bonecas, seja um dos pontos altos dessa competição de qual era a nação mais moderna. A autora diz, citando a historiadora Elaine Tyler May:

Como a historiadora Elaine Tyler-May observou, ao invés de discutirem “mísseis, bombas, ou até mesmo formas de governo... [os dois líderes] debateram sobre os méritos relacionados às máquinas de lavar, televisões e alcance elétrico estadunidense e soviéticos”. Para Nixon, a superioridade estadunidense estava no ideal da casa suburbana, completa com aparelhos modernos e papéis de gênero distintos. Ele proclamou que sua casa suburbana “modelo” representava nada mais que a liberdade americana: “Para nós, diversidade, o direito de escolha, é a coisa mais importante... Nós não temos uma decisão feita no topo por um governo oficial... Nós temos tantos manufaturados diferentes e tantos tipos diferentes de máquinas de lavar que a dona de casa tem escolha.” (COLOMINA, 2001, p. 8–9, tradução livre)³

Percebe-se como o debate apegado ao universo de objetos e tecnologias que tenta provar a superioridade dos Estados Unidos também fala sobre liberdade. A mulher, dentro de seu papel de gênero bem definido como dona de casa, com a grande dádiva de poder escolher o modelo mais moderno de máquina de lavar. Essa casa como um modelo expositivo, se define como o simulacro daquela época e daquele país. E seu apego aos bens de consumo é algo comum em

beauty standards of the time — uniformly red lips, curled hair, painted nails, tiny waists; elements of which endure today — are part and parcel of that trap. Instead, DWD’s crew and critics alike position its aesthetics as separate from its politics.” (DE FINO, 2022)

³ Trecho original: *As historian Elaine Tyler-May has noted, instead of discussing “missiles, bombs, or even modes of government... [the two leaders] argued over the relative merits of American and Soviet washing machines, televisions, and electric ranges.” For Nixon, American superiority rested on the ideal of the suburban home, complete with modern appliances and distinct gender roles. He proclaimed that this “model” suburban home represented nothing less than American freedom: “To us, diversity, the right to choose, is the most important thing... We don’t have one decision made at the top by one government official... We have many different manufacturers and many different kinds of washing machines so that the housewife has a choice.”* (COLOMINA, 2001, p. 8–9).

histórias de ficção científica, como as aqui analisadas sob uma lente de aumento. Trazendo novamente Susan Sontag:

Os filmes de FC nos convidam a uma visão estética e desapaixonada da destruição e da violência – a uma visão *tecnológica*. Nesses filmes, as coisas, os objetos e as máquinas desempenham papel fundamental. Na cenografia desses filmes encarna-se um leque maior de valores éticos do que nas pessoas. As coisas, mais do que os seres humanos desamparados, são o locus de valores, porque nelas vemos, mais do que nas pessoas, as fontes de poder. Para os filmes de FC, o homem está nu sem seus artefatos. *Eles* representam diferentes valores, são potentes, eles é que são destruídos e são eles os instrumentos indispensáveis para repelir os invasores alienígenas ou para recuperar o ambiente danificado. (SONTAG, 2020, p. 274)

Cabe aqui também um paralelo com a análise das cozinhas modernistas feita por Silke Kapp e Sulamita Fonseca Lino, segundo as quais, ao falar sobre a arquitetura residencial de Warchavchik, “a casa é, a um só tempo, forma aparentemente avançada e espaço confortavelmente conservador” (KAPP, LINO, 2020, p. 414). Esse comentário pode ser útil ao falarmos de como as duas obras de ficção aqui analisadas não avançam em várias discussões. Um ponto em comum das duas histórias, mais no filme do que no livro, é a ausência da discussão do trabalho reprodutivo além de sua mera estetização e do apego a seus objetos característicos da época, por exemplo. Outra questão é a reprodução do espaço das casas e do condomínio como “comunidade” que, apesar de ser pertinente à reprodução da época escolhida, acaba caindo numa espécie de espetacularização estética da vida nesses lugares. Pode-se ver como a visão capitalista de fetichização se impregna nessas narrativas, colocando-as como um retrato anacrônico de uma época, deslocado temporalmente mas que parece almejá-las de certa forma.

Os objetos passam a ser personagens em ambas as histórias. No livro de Atwood, a alienação do trabalho no presídio faz os personagens criarem artefatos sem saberem exatamente para que servem e para onde vão, como em uma linha de montagem industrial. Essa produção faz um contraponto com os produtos pedidos a partir de catálogos que equipam as casas de Consilience, sendo estes produzidos externamente sem que seus habitantes saibam a procedência. Mas os moradores sabem os códigos e o status que eles representam, como as

famílias dos subúrbios da vida real também sabiam, assim como em ambos os casos há um apelo comercial que produz esse fetiche de consumo de forma similar. No filme de Wilde, os objetos também reforçam o conforto e a suposta perfeição doméstica, nesse caso de *Victory*, com a cozinha maravilhosamente equipada, cenas de carros saindo da garagem e claro, o rádio que toca apenas músicas sobre amor e devoção – da mulher ao “seu” homem. Como na fala de Beatriz Colomina citada anteriormente, o jardim com seus limites em cerca branca, estendido à casa como vitrine de objetos, conta parte das histórias.

Os Eames, em seu complexo midiático para a exposição de 1959, complementam a coletânea de objetos do cotidiano doméstico com o filme “*Glimpses of the USA*”. O espaço virtualmente criado ao se colocar telas enormes com imagens em fragmentos velozes de informação, que vão de uma escala ampliada da paisagem dos Estados Unidos vistos de cima sem pessoas à casa e seu modo de vida, dentro da esfera doméstica, se assimila ao estoque da Macy’s montado fisicamente na casa seccionada. Colomina, no texto citado anteriormente, diz:

Não por acaso, os primeiros sinais da vida humana centram-se na casa e no espaço doméstico. Das estrelas à noite e das vistas aéreas, as câmeras vão até as cenas mais íntimas: “pessoas tomando café da manhã em casa, homens saindo para o trabalho, beijando suas esposas, beijando o bebê, recebendo lancheiras, entrando em carros, dando adeus, crianças saindo para a escola, recebendo lancheiras, dizendo adeus ao cachorro, amontoando-se em peruas e carros, entrando em ônibus escolares, bebê chorando”. (COLOMINA, 2001, p. 12, tradução livre)⁴

Essa série de imagens é repetida de forma quase idêntica nas primeiras cenas do filme *Não se preocupe, querida*, assim como Consilience em *O coração é o último a morrer* também a replica de sua forma. O ponto é: por que essa série de imagens está sendo mostrada em 2022? Apesar de serem parte importante das narrativas, por que seu imaginário materializado em design ainda é uma ferramenta tão essencial? Segundo Colomina, a própria arquitetura dos Eames pode ser encarada como cenário. E nessas duas narrativas, o cenário é tão evidenciado

⁴ Trecho original: Not by chance, the first signs of human life are centered upon the house and domestic space. From the stars at night and the aerial views, the cameras zoom to the most intimate scenes: “people having breakfast at home, men leaving for work, kissing their wives, kissing the baby, being given lunchboxes, getting into cars, waving good-bye, children leaving for school, being given lunchboxes, saying good-bye to dog, piling into station wagons and cars, getting into school buses, baby crying.” (COLOMINA, 2001, p. 12)

que a própria crítica a que se propõem parece parte dele, pois as narrativas são montadas de forma calculada para não o questionar de forma mais profunda, e, principalmente, o sistema capitalista em que ele se ancora.

ALÉM DA CERCA BRANCA

O imaginário de ficções científicas é bastante amplo. Mas, ainda é nítido como há uma predileção muito específica na cultura *mainstream* por determinadas histórias que, preferem imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, como é colocado por Fredric Jameson:

Pois é o fim do mundo que está em questão aqui; e seria divertido se o apocalipse fosse a única maneira de imaginar o desaparecimento desse mundo (e se seria numa explosão ou num murmúrio, não é essa a questão que importa). É o velho mundo que merece o fel e a sátira; este novo é apenas o apagamento de si mesmo [...]. Certa vez alguém disse que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Agora podemos rever essa ideia e testemunhar o esforço de imaginar o capitalismo, imaginando o fim do mundo. (JAMESON, Fredric. 2013, p. 201)

As duas histórias analisadas tentam da sua forma mostrar de relance a falência desse sistema, principalmente quando Atwood coloca a crise social e financeira como o ponto de partida da sua. Mas ao retomar uma década “dourada” para os EUA, acabam retomando também certo ideal de glória que ela tem em sua aparência, que acaba por engolir a crítica. Principalmente porque, assim como no filme de Wilde, o verniz da nostalgia fica realmente bonito em tela e também é um discurso, mas que tenta desviar ou no mínimo separar a atenção do espetáculo visual em relação à crítica que parece se propor a fazer. No filme, em termos de proporção de tempo, a explicação da simulação em que Alice é forçada a estar é explicado de forma até displicente, quase como uma tentativa de colocar apenas um argumento rápido para a história acontecer, sem falar muito sobre o assunto, que poderia ser mais cuidadosamente colocado e dar maior consistência às quase duas horas de filme, ainda mais sendo um tópico contemporâneo as comunidades de homens misóginos que se reúnem para destilar ódio às mulheres. Será que é porque essa realidade dos dias atuais não é bonita de se ver e não oferece muitas saídas para ser embelezada esteticamente e se tornar um produto tão facilmente quanto às

outras cenas? Essa escolha narrativa mostra o quanto esse feminismo que o filme se diz defender – inclusive fora dele por declarações da diretora – é palatável mas muito limitado, porque, por não se aliar com outras críticas mais contundentes além do patriarcado, como questões de classe e raça, por exemplo, acaba soando como apenas uma espécie de aesthetic de rede social, com um filtro específico e pronto para ser comprado junto com o batom usado pela protagonista do filme. Isso se deve ao fato de que a interseccionalidade tão necessária para se aprofundar na discussão também deve levar à crítica ao capitalismo, dois pontos que não entram nas duas obras analisadas.

Aqui, é importante lembrar que o complexo midiático dos Eames é ainda um modelo para toda uma indústria cultural, e sendo Hollywood uma gigante do meio, ainda se pensa em futuro a partir dos Estados Unidos. Assim como em *Glimpses of the USA*, somos bombardeados com imagens rápidas e ininterruptas, com narrativas que se colocam quase como definitivas sobre determinadas épocas, como a das obras aqui analisadas, assim como modelos de futuro que tomam como base países do norte global. Assim é necessário lembrar também que a lógica de produção desses imaginários deve ser considerada, saindo apenas de um lugar de aparência, no qual ainda se pensa em futuro com um pé no “retrô cinematográfico”, sem questionar sistemas vigentes no mundo contemporâneo ou colocar outros pontos de vista.

Existem ficções científicas com questionamentos mais profundos e ancorados em um presente e em um passado de quem não exatamente teve anos de prosperidade maquiados em tons pastel, assim como também existem aquelas que estão longe de imaginar futuros apenas do lado de lá. A escritora estadunidense Octavia Butler é um bom exemplo, pois em suas histórias⁵ seus protagonistas são negros, como a autora, e esse lugar de narrar já traz um deslocamento da crítica a um país que entra em colapso para outro patamar. E são narrativas com grande potencial de, quem sabe, construir um futuro que possa estar em outro lugar, com outras personagens que possam destruir finalmente essa cerca branca.

⁵ BUTLER, Octavia E. *A Parábola do semeador* / Octavia E. Butler. Título original: Parable of the Sower. Tradução: Carolina Caires Coelho. - São Paulo: Editora Morro Branco, 2018.

REFERÊNCIAS

- ATWOOD, Margaret. O coração é o último a morrer / Margaret Atwood. Título original: *The heart goes last*. Tradução: Geni Hirata. - 1ª ed. - Rio de Janeiro: Rocco, 2022.
- COLOMINA, Beatriz. *Domesticity at war* / Beatriz Colomina. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, 2007.
- COLOMINA, Beatriz. Enclosed by images: the Eameses' multimedia architecture. Grey Room 02, MIT, Winter 2001, pp. 6–29.
- DE FINO, Jessica. The Aesthetics of Subjugation. *The Unpublishable*. Disponível em: <<https://jessicadefino.substack.com/p/dont-worry-darling-beauty-products-blonde>> Acesso em: <21/04/2023>
- FRIEDAN, Betty. A mística feminina / Betty Friedan. Tradução: Carla Bitelli, Flávia Yacubin; revisão de tradução de Bhuvi Libanio, Marina Vargas. - 1ª ed. - Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.
- JAMESON, Fredric. A cidade futura [2003] In: SYKES, Krista (org.). *O campo ampliado da arquitetura: Antologia teórica 1993-2009*. Título original: *Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009*. Tradução: Denise Bottmann, com a colaboração de Roberto Grey. Revisão técnica: Ana Luiza Nobre. São Paulo: Cosac Naify, 2013, pp. 188-204.
- KAPP, Silke, LINO, Sulamita Fonseca. Na cozinha dos modernos [2008]. In: Silke Kapp & Ana Baltazar (eds.). *Moradia e outras margens*. Volume 2. Belo Horizonte: MOM, 2021, pp. 413-432.
- NÃO SE PREOCUPE, QUERIDA. Direção: Olivia Wilde. Produção de New Line Cinema e Vertigo Entertainment. Estados Unidos: Warner Bros, 2022. Streaming HBO Max.
- SONTAG, Susan. A imaginação da catástrofe [1965]. In: Susan Sontag. *Contra a interpretação e outros ensaios*. Tradução: Denise Bottmann. - 1ª ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 266-287.
- SONTAG, Susan. Uma nota sobre romances e filmes [1961]. In: Susan Sontag. *Contra a interpretação e outros ensaios*. Tradução: Denise Bottmann. - 1ª ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 307-311.

Como citar este texto:

FARIA, Paula L. V. Para além da cerca branca: a mulher no subúrbio estadunidense em duas obras distópicas de ficção. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.